

дані що до соціального становища священнослужителів: передбачений штат причету кожної з парафій, їх імена, розмір платні.

Анкетні картки дають відомості по 103-х парафіях УАПЦ на Черкащині, тобто в них відображена діяльність майже всіх приходів, що відносились до Черкаської округи (всього 107).

Відомості по становищу кліру УАПЦ, подані в парафіяльних картках стосуються здебільшого матеріальної сторони. З них дізнаємось, що утримання священнослужителів здійснювалось за рахунок добровільних пожертв від парафіян за виконання треб, іноді встановлювалась і щомісячна зарплата. В залежності від матеріального становища прихожан, річний дохід священника становив в межах від 100-120 до 300-350 карбованців. Найнижча чітко зафіксована межа 70 карбованців (с. Деренківець, Корсунського району).

В деяких парафіях священники отримували значно вищу платню - 400-500 карбованців (с. Мліїв, Городищенського району., м.Городище).

Прибуток дяка, за звичай був у два - три рази менший.

Поруч із грошовою, існувала і натуральна форма оплати (с. Богданки, Озерище Гельмязівського району, с. Яблунівка Канівського району). Практикувалась також змішана форма оплати (с. Кропивна Золотоніського району).

Порівнявши прибуток священника з прибутком одного селянського господарства в Наддніпрянщині в досліджуваний період (1926-1928 рр.), який становив близько 113-130 карбованців, можна сказати, що священники мали середній рівень матеріальної забезпеченості.

Окремо виділено питання про надання причету житла. Характерно, що в переважній більшості, будинок для священника наймала парафія. Лише в окремих випадках вони оплачували його за власний кошт.

Дяки ж, на відміну від настоятелів, в переважній більшості мали власне житло. Це свідчить про те, що вони були місцевими жителями.

Загалом, проаналізувавши дані парафіяльних карток відносно кліру УАПЦ, бачимо, що члени причету мали непогане, враховуючи загальну картину соціального життя в країні, утримання. Вони користувались повагою та підтримкою населення, яке відчувало духовну близькість з новою, народною церквою. Проблема становища священнослужителів УАПЦ в 1920-х роках потребує подальшого вивчення. Це допоможе більш повно зрозуміти соціальні, національні та духовні процеси, що відбувались в дочасному українському суспільстві та місце церкви в ньому.

Т.Г. Бобко

Запорізький державний університет

Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.

Православна церква як невід'ємна частина духовної культури народу все частіше стає предметом історичних досліджень. Проте, багато проблем в її історії залишаються недостатньо вивченими. Серед таких проблем і питання правового статусу православного духовенства в Україні в 20-х рр. XX ст., що в

радянській історіографії з політичних та ідеологічних міркувань не розглядалося. Очевидні зрушення в об'єктивному висвітленні цієї проблеми здійснені на регіональному рівні – С.Білоконем, О.Форостюком [1, 89-99]. Однак, характеристика правового статусу православного духовенства в 20-х рр. ХХ ст. залишається неповною і вимагає подальших досліджень.

Із встановленням радянської влади в Україні правовий статус православного духовенства зазнав суттєвих змін. Згідно з декретом про відокремлення церкви від держави (22 січня 1919 р.) духовенство втратило підтримку світської влади [2, 39-41]. Конституція УСРР 1919 р. позбавила священнослужителів та членів їх родин виборчого права.

Діяльність духовенства була поставлена під контроль органів влади. В 1924 р. запроваджено реєстрацію та облік священнослужителів. Влада отримувала про них повну автобіографічну інформацію [3, 66]. Нагляд давав можливість слідкувати за проведенням місіонерських богослужінь, переїздами священників. Порушення правил обліку суворо каралося та використовувалось як прецедент для застосування репресивних санкцій [4, 17; 28].

Гостро було поставлено проблему з житлом для усіх категорій духовенства. Житлові будинки більшості священнослужителів на початку 20-х рр. були конфісковані. Громада забезпечувала їх житлом. Однак, заключення договору між мирянами і владою не було перешкодою для адміністративного виселення духовенства. З посиленням наступу держави на церкву виселення набуло масового характеру [5, 2, 4; 17].

Податкова політика антирелігійної влади погіршувала матеріальне становище духовенства. З 1926 р. священнослужителі були зараховані до категорії населення “нетрудового елементу”. Квартирна плата збільшилась і перевищила прибутки духовенства. Влада у відповідь на прохання духовенства зменшити податки, квартирну плату, йшла на поступки тільки окремим представникам Синодальної церкви [3, 230]. Подібна політика обумовлена прагненням влади розколоти православну церкву.

На початку 20-х рр. з огляду на відсутність необхідної кількості письмених людей, церковнослужителям дозволялось працювати технічними виконавцями в державних органах. Псаломщики, диякони працювали переважно на посаді писарів у військових частинах, сільрадах та навіть у волвиконкомах [6, 242зв.]. Проте, вже на середину 20-х рр. духовенство було усунено з державних установ.

Позбавлення духовенства виборчого права позначилося на його виключенні з сільськогосподарських, житлових громадських організацій. І все ж окремі архівні документи містять інформацію про участь священнослужителів УАПЦ та Синодальної церкви в кооперативних організаціях та комітетах незаможних селян. У сільськогосподарських товариствах священники займали посади рахівників, бухгалтерів. Були пайщиками в кооперації [7, 31-32]. Однак, з розгортанням кампанії ліквідації “ворожих елементів” в державних органах, громадських об'єднаннях, представники духовенства були витіснені з організацій.

На духовенство та членів його родини не поширювались декларовані владою рівні можливості при отриманні освіти, медичної допомоги та з 1929 р.

різні види страхування та безкоштовне лікування. Здобуття освіти дітьми духовенства супроводжувалось великими грошовими затратами для батьків [8, 212; 135].

Таким чином, з відокремленням церкви від держави правовий статус православного духовенства кардинально змінився. Священнослужителі були позбавлені виборчого права. Влада відсторонила духовенство від діяльності в культурницьких наукових установах, залишивши служителів церкви на початку 20-х рр. тільки на посаді технічних виконавців в державних органах. Духовенство запрошувалось віруючими до співпраці в сільськогосподарських житлових організаціях. Передусім священники обновленських церков та УАПЦ ставали членами подібних об'єднань. Однак, в ході одержавлення всіх громадських організацій участь в них духовенства була заборонена. Вирішення житлових проблем для духовенства стало життєво важливим. Податковий тиск сприяв зубожінню священнослужителів. Духовенство та члени їх родини не користувалися соціальним захистом держави та з розгортанням войовничої антицерковної боротьби в кінці 20-х рр. все частіше ставало об'єктом політичного терору каральних органів влади.

Література

1. Білокінь С. Розгром Київського єпархіального управління 1923 р. // Київська старовина. – 1999. – №1. – С.89-99; Форостюк О. Правове регулювання державно-церковних відносин на Донбасі у 1917 – 1941 рр. – Луганськ: РВВ ЛПВС, 2000.
2. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1919.
3. Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО). – Ф.5. – Оп.2. – Спр.199.
4. Там само. – Ф.5. – Оп.3. – Спр.1071. Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). – Ф.Р.316. – Оп.3. – Спр.238.
5. ЦДАВО. – Ф.5. – Оп.3. – Спр.361; Спр.1077.
6. ДАЗО. – Ф.Р.316. – Оп.3. – Спр.22; Коммунист. – 1926. – 29 февраля.
7. ЦДАВО. – Ф.5. – Оп.2. – Спр.2278.
8. Там само – Ф.5. – Оп.2. – Спр.190; Спр.1100.

Ю. Титаренко

Черкаський державний університет
ім. Б.Хмельницького

Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна

В новому тисячолітті маємо все більше підстав говорити про те, що процес духовного, національного відродження нашого народу стає повнішим, багатограннішим. Із небуття, а точніше, з колишніх фондів архівів уже повернено широкому читацькому загалу сотні безцінних раритетів минулого, які таїли в собі величезний потенціал гідності, самоусвідомлення і

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**